

Original paper

O'QUVCHILARIDA INSONPARVARLIK XIS TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI

© Talabova D.T¹✉

¹ Farg'ona viloyati mahorat markazi, Farg'ona, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida insonparvarlik his-tuyg'ularini shakllantirishning pedagogik va psixologik omillari, ularning shaxs rivojlanishidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada ma'naviy-axloqiy tarbiyaning dolzarbligi va uni boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlash zarurligi asoslab berilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarida insonparvarlik fazilatlarini shakllantirishda pedagogik va psixologik omillarning o'rnini aniqlash, shaxsda ijtimoiy faollik, ijobiy emotsiyalar, axloqiy qadriyatlarni anglashni rivojlantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda psixologik tahlil, kuzatuv, taqqoslash, tarixiy-pedagogik tahlil metodlaridan, shuningdek amaldagi qonunchilik hujjatlari va pedagogik adabiyotlardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida insonparvarlik his-tuyg'ularini shakllantirishda yoshga oid xususiyatlar, ta'lim subyektlarining o'zaro munosabatlari va emotsional ta'sirning ahamiyati yuqori. O'yin, ko'rgazmali, og'zaki usullar va hamkorlik asosida olib borilgan tarbiya ijobiy natijalar beradi.

XULOSA: insonparvarlik xis-tuyg'ularini shakllantirish boshlang'ich ta'lim bosqichida boshlanishi kerak bo'lgan uzluksiz jarayondir. Bu jarayonda o'quvchilarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga mos keladigan pedagogik yondashuvlar qo'llanishi zarur.

Kalit so'zlar: insonparvarlik, boshlang'ich sinf, ta'lim, vatanparvarlik, tarbiya, mas'uliyat.

Iqtibos uchun: Talabova D.T O'quvchilarida insonparvarlik xis tuyg'ularini shakllantirishda pedagogik-psixologik omillarning boshlang'ich ta'lim jarayonidagi o'rnini. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.247–253.

РОЛЬ ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ У УЧАЩИХСЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ

© Талабова Д.Т¹✉

¹ Центр мастерства Ферганской области, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются педагогико-психологические аспекты формирования гуманистических чувств у учащихся начальных классов. Акцент сделан на важности воспитания нравственно зрелой личности с раннего этапа образования и развитии у детей чувства ответственности, доброжелательности и патриотизма.

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявить роль педагогических и психологических факторов в развитии гуманистических качеств у младших школьников и определить эффективные условия их формирования в процессе обучения и воспитания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы наблюдения, психолого-педагогического анализа, обобщения передового опыта и изучение нормативно-правовых документов и учебной литературы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что формирование гуманистических чувств у младших школьников тесно связано с их возрастными особенностями, эмоциональной восприимчивостью, условиями образовательной среды и взаимодействием с педагогом. Важную роль играют игровые, наглядные и словесные методы обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование гуманистических чувств — это непрерывный и системный процесс, который должен начинаться в начальной школе. Эффективность этого процесса зависит от учета возрастных особенностей и использования соответствующих педагогических подходов.

Ключевые слова: гуманизм, начальные классы, образование, патриотизм, воспитание, ответственность.

Для цитирования: Талабова Д.Т. Роль педагогико-психологических факторов в процессе начального образования в формировании у учащихся гуманистических чувств. // Inter education & global study. 2025. №4(1). С.247–253.

THE ROLE OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS IN THE PROCESS OF PRIMARY EDUCATION IN THE FORMATION OF HUMANISTIC FEELINGS AMONG STUDENTS

© Talabova D.T ¹✉

¹The Center of Excellence of the Fergana region, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the pedagogical and psychological factors in developing humanitarian feelings among primary school students. It highlights the significance of instilling moral and ethical values and fostering a sense of empathy, patriotism, and responsibility from an early stage in education.

AIM: the main aim of the study is to explore the role of pedagogical and psychological factors in shaping humanitarian qualities in young learners and to identify effective conditions and methods for their development in the primary education process.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized methods of observation, psychological and pedagogical analysis, comparison, and examination of normative documents and educational literature.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that forming humanitarian feelings in primary school students is strongly influenced by age-specific characteristics, emotional responsiveness, and educational interaction. Methods such as play, visual aids, and verbal guidance were found to be particularly effective.

CONCLUSION: the development of humanitarian feelings should begin at the primary level as a continuous and systematic process. Effective results are achieved when pedagogical approaches align with the psychological and social needs of children.

Keywords: humanity, primary school, education, patriotism, upbringing, responsibility.

For citation: Talabova D.T. (2025) 'The role of pedagogical and psychological factors in the process of primary education in the formation of humanistic feelings among students', *Inter education & global study*, №4(1), pp. 247–253. (In Uzbek).

Shaxsning rivojlanishi – jamiyat rivoji demakdir. Jamiyat oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – har tomonlama yetuk, salohiyatli, barkamol va sogʻlom avlodni voyaga yetkazishdan iboratdir. Mamlakat hayotidagi ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosiy rivojlanish, oʻzlikning anglash jarayonining tezlashuvi taʼlim mazmunini tubdan oʻzgartirish ehtiyojini oshirmoqda.

Inson taraqqiyoti, tafakkur erkinligi, barkamol insonni tarbiyalash, farzandlarimiz bizga nisbatan aqqliroq, bilimdonroq, kuchliroq, erkinroq va baxtliroq boʻlsin, degan gʻoyalar, ularni amalga oshirish yuzasidan qilinayotgan ulkan bunyodkorlik va tashkilotchilik ishlari Oʻzbekistonda barpo etilayotgan yangi jamiyatning insonparvarlik maqsadini yaqqol koʻrsatib turibdi. Tafakkur erkinligi, uni eski mafkura asoratidan xoli etish, eng ilgʻor milliy va umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirish hisobiga unga ijodkorlik ruhini bagʻishlash maʼnaviy-maʼrifiy tarbiyaning eng dolzarb muammolaridan, ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida belgilandi.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalgam oshirilayotgan taʼlimni isloh qilish, uning yangi davlat standartlarini yaratish, tarbiyaning asoslarini qayta koʻrib chiqish ham, jamiyatni demokratlashtirish jarayonlari ham oxir oqibatda inson kamoloti chun zarur asoslarni yaratishga qaratilgandir.

Mamlakatimizda taʼlim tizimini tubdan isloh qilish jarayoni oʻsib kelayotgan yosh avlodning rivojlanish davrlari xususiyatidan kelib chiqib, taʼlim-tarbiya jarayonini tashkil etishni muhim shart sifatida qoʻymoqda.

Jamiyatimizdagi yoshlarni tarbiyalashda optimal uslub va vositalardan foydalanishimiz lozim. Tarbiyaning vazifalari keng va ko'p qirralidir. Ta'limning asosiy vazifasi o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish bo'lsa, tarbiya yosh avlodda jamiyatimizda qabul qilingan odob-axloq qoidalari mos keladigan e'tiqodni, Axloqiy malaka va ko'nikmalarni, ehtiyoj va intilishlarni tarkib toptirishdan iborat. Tarbiya bilan shug'ullanadigan har bir tarbiyachi birinchi navbatda o'z faoliyatini va unda ko'zda tutilgan maqsadni aniq tasavvur eta olishi, bu maqsadning muhimligini tushunishi lozim. Demak, qanday odamni tarbiya qilish darkor, tarbiya natijasida inson qanday bo'lishi kerak, degan savollarni avvaldan tasavvur etish zarur. Bunda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish katta ahamiyatni kasb etadi. Bu jamiyatning komil insonni tarbiyalashdek maqsadiga mos kelishi kerak.

Psixolog P.M.Yakobsonning fikricha boladagi his-tuyg'ularni shakllanishida qator omillar ta'siri natijasida sodir bo'ladi:

- yoshga doir psixologik o'zgarishlar;
- atrof muhitning ta'siri;
- pedagoglarning ta'lim-tarbiya jarayonini maqsadli tashkil etishi.

Ushbu asosdan kelib chiqib boshlang'ich sinf o'quvchilarida insonparvarlik his-tuyg'ularini shaqllantirish pedagogik-psixologik xususiyatlari yoritib beriladi.

Yosh xususiyatlari deyilganda muayyan bir yosh davriga xos bo'lgan anatomik, fiziologik jismoniy va psixologik xususiyatlar tushuniladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlari bilan bog'liq o'zgarishlar.

Bolaning 1-sinfga o'qishga kelishi uning hayotida tub o'zgarish sodir qiladi. Bolaning 1-sinfga kelishi uning ijtimoiy munosabatlar jarayonida yangi ijtimoiy maqomni (o'quvchi) egallashi va u bilan bog'liq faoliyat turi bilan shug'ullanish ehtiyojini qondirilishini ta'minlaydi. Boshlang'ich sinfga kelgan o'quvchining ijtimoiy mavqeining o'zgarishi, kattalar tomonidan unga munosabatning o'zgarishi, unga umid bilan e'tibor berila boshlanishi, bola hayotida yangi ahamiyatli shaxs-o'qituvchining paydo bo'lishi, yangi faoliyat turini (o'quv) egallash o'quvchining ichki xolatini o'zlashtirishi, jamiyat bilan munosabatlarning yangi tizimini o'zlashtirishi sodir bo'ladi.

Ma'lumki, I-sinf o'quvchisida xis-tuyg'ularni shakllantirishda undagi ko'rgazmali-obrazli tafakkuriga tasir etishning turli usullaridan (taqqoslash, qiyoslash, taxlil qilish, umumlashtirish) foydalanish nafaqat bolaning axloqiy tushuncha va tasavvurini boyitadi, balki uning xissiy olamini boyitishga xam imkon beradi. O'quvchidagi bilimga bo'lgan qiziquvchanlik, ijtimoiy xayotdagi voqea-xodisalar uning diqqatini o'ziga jalb qimoqda. I-sinf o'quvchilarining diqqatlari kuzatishlarimizning ko'rsatishicha xatti xarakter qilish usuliga emas, balki uning natijasiga qaratilgandir. Bunday xolatlarda o'qituvchi o'quvchiga og'zaki uqtirish orqali uning diqqatini jalb etish mumkin. Ba'zi xollarda o'qituvchining og'zaki uqtirishi etarli natija bermasligi va bunday xolatlarda og'zaki uqtirish bilan birga o'qituvchi ko'rgazmali usuldan, shuningdek o'yin uslublaridan xam foydalanib o'quvchining diqqatini jalb etish mumkin. I-sinf o'quvchisida ixtiyorsiz diqqatning ustunligini inobatga olib, ta'lim-tarbiya jarayonida ko'rgazmali, o'yin usullaridan

foydalanish dastur talablarini o'quvchi tomonidan egallanishiga imkon beradi. o'quvchi tomonidan axloqiy tushuncha va tasavvurlarni anglab olinishi o'quvchining ongi va ruxiyatiga xissiy tasir etish bilan chambarchas bog'liqdir. Boshlangich sinf o'quvchilarida xissiy xotira psixologik moxiyatiga ko'ra ikkiga ajratiladi: 1) atrofdagi voqea va xodisalarni yorqin emotsional esda olib qolish; 2) ilgari xis etgan emotsional xolatni qayta boshdan kechirishdagi tiklangan emotsiyalarga ajratadi.

Boshlangich sinf o'quvchilarida insonparvarlik fazilatlarini tarbiyalashda ijobiy emotsional xolatlar (ko'tarinki kayfiyat, ruxlanish, quvnoqlik, xursandchilik) kabi salbiy emotsional xolatlar (achinish, afsuslanish, uyalish, xamdard bo'lish) xam axamiyati kattadir. Chunki yaxshi xulqni yomon xulq bilan, ezgulikni yovuzliq bilan, xaqni noxaq bilan qiyoslab ko'rsatish insoniylikni shakllantirishning muxim sharti xisoblanadi. Boshlangich sinf o'quvchilarini manaviy-axloqiy tamoyillari asosida tarbiyalashda quyidagi jixatlar inobatga olinishi zarur:

-boshlangich sinf o'quvchisining yoshiga mos ichki pozitsiyaning paydo bulishi orqali irodaviy sifatning namoyon bo'lishi;

-ijtimoiy faollik, bilishga intilish va o'zini namoyon qilish motivining rivojlanishi;

-shaxslararo munosabatlar doirasining kengayishi, munosabatlarning differentsiiallashib borishi;

-ichqi xis-tuygularga yaxshi anglanmagan xolda namoyon bulishi, emotsional munosabatda tanlov asosida namoyon bulmasligi.

Boshlangich sinf o'quvchilarida axloqiy xis-tuygularni shakllantirishning shartlaridan biri ularda axloqi ong, tushuncha va tasavvurni shakllantirishdir. Maktabning 1-sinfiga kelgan o'quvchida ijobiy va salbiy xulq-atvor xaqida tushunchalari shakllangan buladi. O'quvchilarda o'rtoqliq, do'stlik, o'zaro yordam berish, o'rtog'ining quvonchi yoki qayg'usiga sherik bo'lish, o'zaro yordam kabi xislatlar ko'rinishlari namoyon bula boshlaydi. Bu esa o'quvchilarni sinf jamoasiga intilishining bir belgisi xisoblanadi. Ijtimoiy rivojlanishining barcha jabxalaridagi insonparvarlashuv jarayoni ma'naviy qadriyatlar va asrlar mobaynida tarkib topgan boy xalq milliy an'alarini yangicha tushunishni taqozo qiladi. Ulardan talim-tarbiya soxasida samarali foydalanish pedagogika fani nazariyasi va amaliyoti oldiga tarbiyaviy ishlar mazmuni, shakl va metodlarini yangilash muammosini qo'yimoqda. Binobarin, Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Uzluksiz tarbiya kontseptsiyasi" ning IV bob 39 bandi nazarda tutiladi: IV bob 39 bandda Boshlangich sinflarda inobatga olinishi lozim bo'lgan jixatlar sifatida quyidagilar nazarda tutiladi:

"Tarbiya" fani orqali o'quvchilarda ma'naviy tarbiya indikatorlari va kompetentsiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi bilim, ko'niqma va malakalarni ta'lim mazmuniga singdirish:

- o'quv fanlari doirasidagi ma'naviy tarbiya indikatorlarini amaliyotga joriy etish, ularni amaliyotda qo'llay olish imkonini beruvchi amaliy mashq va topshiriqlar bilan boyitish (ma'naviy-axloqiy kompetentsiyalar):

-muvaffaqiyatga erishishga intilish motivining shaxs ustuvor xususiyati sifatida mustaxkamlash:

-bolaning o'z xulq va faoliyatini ongli nazorat qilishni kuchaytirish:

-o'zining va atrofdagilarning xulqi, xatti-xaraqatlariga munosabat bildirish, mehnatsevarlikka o'rgatish:

-kattalar va tengdoshlari bilan xamkorlik qilishga ijtimoiy motivarning paydo bo'lishi:

-bilimlarning kengayishi, chuqurlashuvi, ma'naviy-axloqiy ko'nikma va malakalarning rivojlanishi:

-o'z xalqining va boshqa xalqlarning an'analari, qadriyatlariga qiziqishning namoyon bo'lishi:

-ijtimoiylashuv jarayonida talab etiladigan yoshiga mos shaxsiy fazilatlarni shakllantirish:

-muvaffaqiyatga erishish motivlarini kuchaytirish:

-o'z-o'zini baholashga o'rgatish: faoliyatda o'zini ko'rsatishga intilishni rag'batlantirish:

-tengdoshlari bilan matnaviy-aloqiy munosabatlar tajribasini boyitish:

-moddiy va umuminosoniy qadriyatlari urgatish:

1-sinfga kelgan bola uchun uning shaxsiy yutuqlari- o'qishda, tadbirlardagi faolligi, bolalar orasidagi nufuzi va obrusi qatta axamiyat kasb etadi.

Psixolog olim V.Karimovning fikricha "aynan bu davr axloqiy me'yorlarning ma'nosini tushunish, axloqiy qadriyatlarni uzlashtirish va ma'naviy tassavurlarning shakllanishi uchun o'ta sezgir va qulay xissoblanadi". Shuning uchun xam boshlangich sinflarda bolaning ma'naviy axloqiy tarbiyasi uchun yaratilgan shart-sharoit o'zining sezilarli samarasini beradi.

Boshlangich sinf o'quvchilarining bir maqsad asosida sinf jamoasiga birlashib bir makon va zamonda ekanliklarini, talim jarayonida fanlardan yangi bilimlarni birgalikda o'zlashtirishlari, bir-birlariga xayrihoh bo'lib o'zaro yordam berishlari, qiziqishlarining umumiyligi o'quvchilarni bir-birlariga yaqinlashtiradi. Talim jarayonida uchraydigan muammolar, uni yechish uchun birgalikda xaraqat qilish natijasida muvaffqiyatdan quvonish, muvaffqiyatsizliqdan bir-birini tushunish, o'zaro yordam berishga tayyor turishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyalanganlik darajasiga bog'liq. Xis-tuyg'uga boy o'quvchi atrofidagi ijtimoiy voqea-xodisalarga qiziqib, uni faollik bilan qabul qiladi, unda atrofdagilar haqida qayg'urish istagi paydo buladi. Boshlang'ich sinf o'quvchisi ruxiyatiga xos bo'lgan tevarak-atrofdan jo'shqin tasirlanish xususiyati, shuningdek atrofdagilar bilan doimiy munosabatda bo'lib turish extiyoji ularda sinfdoshlar va kattalarga nisbatan sezgir, e'tiborli bo'lishni tarbiyalashda foydalanish zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchisida insoniy xis-tuygularni tarbiyalashda dastlab o'zgarlar kechinmasini xis etish, yutuqlardan quvonish, muvaffqiyatsizlida xamdard bulish layoqatini shakllantirib borish mumkin. Xamfikir bo'lish- o'zgarlar fikrini tushunish, xis-tuyg'usiga sherik bo'lish demakdir. Xamdard bo'la olish layoqati ijtimoiy mavjudot sifatida insonga xos bo'lgan tuyg'u xisoblanadi. Bu

xususiyat insondagi shaxsiy xudbinlikni mazlum darajada chegaralashi, o'zini boshqa odam o'rniga quyish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni.
2. Ibragimova X.I., Yo'ldoshev U.A., Bobomirzayev X. Pedagogik psixologiya-T.: O'zbekiston faylasuflar miliy jamiyati, 2007.-410b
3. Babanskiy Yu.K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari.,-t., «o'qituvchi», 2000 y

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Talabova Dilrabo Tolibovna**, dotsent [Талабова Дилрабо Толибовна, доцент], [Talabova Dilrabo Tolibovna associate professor]; manzil: O'zbekiston, 150100, Farg'ona shahri, Alisher Navoiy ko'chasi, 32-uy, marshal mikrorayoni, [адрес: город Фергана, улица Алишера Навои, дом 32, микрорайон Машал], [address: Fergana, 32 Alisher Navoi Street, Mashal microdistrict]